

METODOLOGIAS ATIVAS COM O *WORLD CAFÉ* E ARCO DE MAGUEREZ NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL BRASILEIRA

ACTIVE METHODOLOGIES WITH WORLD CAFE AND THE MAGUEREZ ARC IN THE CONTEXT OF ELEMENTARY EDUCATION IN NORTHERN BRAZILIAN AMAZONIA

DOI: 10.5281/zenodo.18748998

*Joelma Suely de Oliveira da Silva Santos*¹

*Silvana Neumann Martins*²

*Rubens Alex de Oliveira Menezes*³

*Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen*⁴

RESUMO

As Metodologias Ativas são estratégias pedagógicas para o ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, pois consideram a formação de sujeitos autônomos, críticos e capazes de intervir na realidade social. Este artigo teve como objetivo analisar as Metodologias Ativas, com ênfase no *World Café* e Arco de Magueréz (Problematização) no Ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da Universidade do Vale do Taquari – Univates. E-mail: joelmasuelysantos@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-5347-1235>.

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da Universidade do Vale do Taquari – Univates. E-mail: smartins@univates.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1944-3760>.

3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amapá (PPGCS/Unifap). E-mail: rubens.alex@unifap.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0206-5372>.

4 Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da Universidade do Vale do Taquari – Univates. E-mail: aaguim@univates.br. Orcid: <https://lattes.cnpq.br/70572755995911>.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

no extremo Norte do Brasil. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, caracterizada como revisão de escopo e estado do conhecimento, mapeando a produção científica nacional sobre o tema entre 2013 e 2023 em bases da CAPES e repositórios de instituições de ensino superior. Foram analisadas 119 estudos e produtos educacionais e selecionadas para a análise 32 pesquisas. Observou-se que, na Região Norte, há escassez de pesquisas aplicadas ao Ensino Fundamental, revelando lacunas quanto à implementação das metodologias dialógicas e problematizadoras no contexto das Metodologias Ativas do *World Café* e da Problematização com o Arco de Maguerez. Os resultados indicam que o *World Café* e a Problematização com o Arco de Maguerez podem articular conteúdos científicos aos contextos locais e vivências dos estudantes, promovendo aprendizagem significativa e protagonismo discente. Enfatiza-se que há necessidade de ampliar investigações sobre Metodologias Ativas na Região Norte, fortalecendo o ensino de Ciências da Natureza por meio de práticas intencionais, inovadoras e contextualizadas, alinhadas às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e contribuindo para a formação integral dos estudantes.

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Ciências da Natureza; Extremo norte brasileiro; *World Café*; Problematização com o Arco de Maguerez.

ABSTRACT

Active Methodologies are pedagogical strategies for teaching Natural Sciences in Elementary School, as they consider the formation of autonomous, critical individuals capable of intervening in social reality. This article aimed to analyze Active Methodologies, with an emphasis on *World Café* and Arco de Maguerez (Problematization) in the teaching of Natural Sciences in elementary school in the far north of Brazil. The research adopted a qualitative approach, characterized as a review of scope and state of knowledge, mapping national scientific production on the topic between 2013 and 2023 in CAPES databases and repositories of higher education institutions. A total of 119 studies and educational products were analyzed, and 32 studies were selected for analysis. It was observed that, in the Northern Region, there is a scarcity of research applied to elementary education, revealing gaps in the implementation of dialogical and problematizing methodologies in the context of the Active Methodologies of the *World Café* and Problematization with the Maguerez Arc. The results indicate that the *World Café* and Problematization with the Maguerez Arc can articulate scientific content to local contexts and student experiences, promoting meaningful learning and student protagonism. It is emphasized that there is a need to expand research on Active Methodologies in the Northern Region, strengthening the teaching of Natural Sciences through intentional, innovative, and contextualized practices, aligned with the guidelines of the Common National Curriculum (BNCC) and contributing to the comprehensive education of students.

Keywords: Active Methodologies; Natural Sciences; Far North of Brazil; *World Café*; Problematization with the Maguerez Arch.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

1. INTRODUÇÃO

As Metodologias Ativas no campo educacional está diretamente relacionada às mudanças nas formas de produzir conhecimento, de se relacionar com a informação e de compreender o papel da escola na formação dos sujeitos. Nesse contexto, Bacich e Moran (2018) defendem que as Metodologias Ativas constituem abordagens pedagógicas centradas no estudante, nas quais aprender implica participar, investigar, refletir, dialogar e tomar decisões, sendo um conjunto de estratégias que valorizam a experiência, a aprendizagem colaborativa e a problematização da realidade.

Ademais, segundo Bacich e Moran (2018), essas metodologias deslocam o foco do ensino da transmissão de conteúdos para a construção de aprendizagens significativas, promovendo maior engajamento, autonomia e corresponsabilização do estudante pelo próprio processo formativo. Moran (2018) complementa que aprender ativamente significa combinar momentos de estudo individual, colaboração, resolução de problemas e aplicação prática, articulando diferentes tempos, espaços e linguagens educativas.

Nesse sentido, Bacich e Moran (2018) destacam que práticas como Aprendizagem Baseada em Problemas, sala de aula invertida, metodologias colaborativas, projetos investigativos e rodas de diálogo favorecem o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e socioemocionais. Essas abordagens demandam do professor uma postura mediadora, reflexiva e intencional, na qual o planejamento pedagógico assume papel central para garantir que a participação ativa do estudante esteja articulada aos objetivos de aprendizagem (BACICH; MORAN, 2018). Entre as metodologias colaborativas, este estudo se concentra no *World Café* e na Problematização com o Arco de Magueréz.

O *World Café* é uma metodologia dialógica que promove a construção coletiva de conhecimentos por meio de conversas significativas. Este se fundamenta na ideia de que o diálogo é um potente instrumento de aprendizagem e transformação, permitindo que os participantes compartilhem experiências, escutem diferentes perspectivas e construam sentidos de forma colaborativa. Tal metodologia, envolve a estruturação dos estudantes em

pequenos grupos de conversa, com questões norteadoras e rodadas sucessivas de discussão, de forma a criar um ambiente propício à participação, ao respeito às diferentes vozes e à emergência de ideias coletivas (BROWN; ISAACS, 2005; HURLEY; BROWN, 2016). No contexto educacional, essa metodologia favorece a discussão sobre temas complexos e diversos, o desenvolvimento da argumentação e a valorização do conhecimento construído socialmente.

Já a Problematização com o Arco de Maguerz cinco etapas essenciais que acontecem a partir da observação da realidade concreta, identificando problemas vivenciados pelos sujeitos – pontos-chave –, para então percorrer etapas que envolvem a teorização, a elaboração de hipóteses de solução e a aplicação à realidade. A Problematização com o Arco de Maguerz compreende o ensino como um processo crítico e reflexivo, no qual o conhecimento científico é mobilizado para compreender e intervir na realidade social (BORDENAVE; PEREIRA, 1982; BERBEL, 2016).

Para Berbel (2011), o Arco de Maguerz contribui para a formação de sujeitos autônomos e críticos, ao articular teoria e prática de maneira intencional e contextualizada, favorecendo aprendizagens com sentido social. Ao considerar o ensino de Ciências da Natureza, essas abordagens assumem especial relevância. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que o ensino de Ciências da Natureza deve promover a alfabetização científica, possibilitando aos estudantes compreenderem fenômenos naturais, processos tecnológicos e as relações entre ciência, sociedade e meio ambiente (BRASIL, 2018).

A BNCC enfatiza que o ensino de Ciências da Natureza deve estimular a curiosidade, o questionamento, a investigação e o pensamento crítico, superando práticas pedagógicas centradas na memorização de conceitos isolados. Nesse sentido, as Metodologias Ativas dialogam diretamente com os pressupostos da BNCC, ao favorecerem práticas investigativas, colaborativas e contextualizadas, nas quais o estudante é protagonista do processo de aprendizagem (BRASIL, 2018).

No Ensino Fundamental, o trabalho com Ciências da Natureza deve considerar as experiências prévias dos estudantes e os contextos socioculturais nos quais estão inseridos. A

BNCC destaca que aprender Ciências implica observar, formular perguntas, levantar hipóteses, testar ideias, argumentar e comunicar resultados (BRASIL, 2018), processos que se alinham às propostas do *World Café* e da Problemáticação com o Arco de Magueréz. Essas metodologias permitem que temas científicos sejam discutidos a partir da realidade local, promovendo conexões entre os conteúdos curriculares e os desafios vivenciados pelos estudantes em seu cotidiano, como questões ambientais, de saúde e de sustentabilidade.

Entretanto, embora as Metodologias Ativas estejam amplamente discutidas no cenário educacional brasileiro, observa-se que sua aplicação no ensino de Ciências da Natureza ocorre de forma desigual entre as regiões do país. Na Região Norte, marcada por grande diversidade ambiental, cultural e social, ainda são escassas as pesquisas que investigam de forma sistemática o uso dessas abordagens no Ensino Fundamental. Essa lacuna é especialmente relevante quando se consideram metodologias que valorizam o diálogo e a problematização da realidade, como o *World Café* e o Arco de Magueréz, que apresentam grande potencial para articular os conteúdos científicos às especificidades amazônicas e às vivências das comunidades escolares.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de ampliar investigações que articulem Metodologias Ativas e ensino de Ciências da Natureza no contexto do Ensino Fundamental na Região Norte e, assim, compreender sobre a intencionalidade das Metodologias Ativas no ensino dos biomas brasileiros para favorecer aprendizagens mais significativas, o protagonismo discente e a formação de sujeitos capazes de compreender e intervir de forma consciente na realidade em que vivem. Para tal, este artigo objetivou analisar as Metodologias Ativas, com ênfase no *World Café* e Arco de Magueréz (Problematização) no Ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental no extremo Norte do Brasil.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

A metodologia adotada neste estudo caracteriza-se como qualitativa com abordagem de revisão de escopo e delineamento do tipo estado do conhecimento. Essa abordagem foi

escolhida por possibilitar o mapeamento, a sistematização e a análise da produção acadêmica existente acerca das Metodologias Ativas no ensino de Ciências da Natureza, com ênfase no Ensino Fundamental, permitindo identificar tendências, recorrências, contribuições teóricas e metodológicas, bem como lacunas ainda presentes no campo investigado.

Conforme apontam Romanowski e Ens (2006), o estado do conhecimento constitui um procedimento metodológico relevante para compreender como determinada temática vem sendo tratada na produção científica, evidenciando avanços e fragilidades que justificam novas investigações. Na revisão de escopo a finalidade é examinar a extensão, a variedade e a natureza das evidências disponíveis sobre determinado tema, especialmente quando o campo investigativo ainda se encontra em consolidação (ARKSEY; O'MALLEY, 2005).

O levantamento das produções acadêmicas foi realizado em bases de dados consolidadas: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (BTD), repositórios de instituições que ofertam programas de Pós-Graduação na área de Ensino de Ciências e instituições situadas na Região Norte do país. A definição dessas bases teve como objetivo garantir a abrangência do levantamento e assegurar a confiabilidade das fontes analisadas. Como critérios de busca, utilizaram-se as palavras-chave “Metodologias Ativas”, “Ensino de Ciências” e “Ensino Fundamental”, combinadas entre si, considerando o período de publicação compreendido entre 2013 e 2023.

Esse recorte temporal justifica-se pelo crescimento das discussões sobre Metodologias Ativas no contexto educacional brasileiro, intensificado pelas mudanças curriculares e pelas orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2018. Foram incluídas no corpus da pesquisa teses de doutorado, dissertações de mestrado e produtos educacionais que apresentassem relação direta com o uso de Metodologias Ativas no ensino de Ciências da Natureza, especialmente no Ensino Fundamental.

Após o levantamento inicial, procedeu-se à leitura dos títulos, resumos e palavras-chave das produções identificadas, com o objetivo de verificar a aderência ao foco da pesquisa. Em seguida, realizou-se a leitura integral dos trabalhos selecionados, permitindo uma análise mais aprofundada de seus objetivos, referenciais teóricos, metodologias adotadas,

estratégias pedagógicas utilizadas e contextos de aplicação. Esse processo possibilitou a organização das produções em quadros analíticos, nos quais foram sistematizadas informações como tipo de pesquisa, instituição de origem, nível de ensino, metodologia ativa empregada e existência ou não de produtos educacionais.

A análise dos dados ocorreu por meio de procedimentos de análise qualitativa, fundamentados na categorização temática. As produções foram examinadas à luz de referenciais teóricos que discutem Metodologias Ativas, do *World Café*, da Problemática com o Arco de Maguerez, da BNCC e do ensino de Ciências da Natureza, de modo a compreender em que medida as práticas analisadas dialogam com os princípios do protagonismo discente e da contextualização do conhecimento científico.

No que se refere à delimitação na Região Norte, pontua-se que essa pesquisa foi a base para a defesa de uma tese, por meio da qual identificou-se as lacunas regionais e a ausência de estudos nessa perspectiva, assim, justificando do ineditismo da proposta investigativa. Dessa forma, o percurso metodológico adotado permitiu construir um panorama consistente sobre o uso das Metodologias Ativas no ensino de Ciências da Natureza, evidenciando tendências nacionais, especificidades regionais e lacunas investigativas. Os procedimentos descritos subsidiam a análise crítica apresentada ao longo do estudo e fundamentam a discussão acerca da necessidade de ampliar pesquisas que articulem Metodologias Ativas como práticas dialógicas e problematizadoras no contexto do Ensino Fundamental, especialmente na Região Norte do Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Estado do conhecimento de teses, dissertações e de produtos educacionais: CAPES

Nos procedimentos de pesquisa para o estado do conhecimento se criou um banco de dados (Quadro 1). Utiliza-se as palavras-chave: Metodologias Ativas; ensino de ciências; e, Ensino Fundamental, considerando o período de 2013 até 2023. A busca foi realizada na

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

plataforma da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (BTD). Foram filtrados um total de 97 trabalhos, sendo 64 do BDTD e 33 do BTD CAPES. Destes, foram identificadas 08 dissertações de mestrado e 02 teses de doutorado, além de 02 produtos educacionais.

Quadro 1 - Procedimento da pesquisa

Palavras-chave	Período das publicações	Plataformas da pesquisa	Nº de Dissertações e Teses identificadas	Nº de Dissertações e Teses com o tema	Nº de produtos educacionais
“Metodologias Ativas”; “Ensino de ciências”; “Ensino Fundamental”	2013 a 2023	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); Banco de Teses e Dissertações da CAPES (BTD)	Total de 97 pesquisas: 64 da BDTD 33 do BTD	Total de 12 pesquisas: 08 Dissertações 02 Teses	02

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

No Quadro 2, relacionam-se as dissertações, teses e produtos que foram selecionadas a partir da pesquisa nas bases de dados da CAPES, um total de 12 trabalhos.

Quadro 2 – Dissertações e Teses na área de Ensino de Ciências

Nº*	Tipologia	Título	Autor/a, ano e tipo de publicação	Programa de Pós-graduação	Universidade ou Instituto
C01	Produto	Guia prático de Educação Ambiental: praticando educação ambiental de forma crítica e divertida	JEOVÂNIO-SILVA, Vanessa Regal Maione (2017).	Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ensino de Ciências.	Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
C02	Produto	Caderno pedagógico de sequência didática das atividades sobre o processo de reciclagem do material orgânico e inorgânico aplicado ao ensino de ciências nos anos iniciais no Ensino Fundamental	GONÇALVES, Célia Rejane (2014).	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia.	Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
C03	Dissertação	Sequência Didática para o Ensino Fundamental II: trabalhando atividades lúdicas	JEOVÂNIO-SILVA, Vanessa Regal Maione	Programa de Pós-graduação em Mestrado	Instituto Federal de Educação, ciência e

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

		e transversais em educação ambiental.	(2017).	Profissional em Ensino de Ciências.	Tecnologia do Rio de Janeiro.
C04	Dissertação	Educação ambiental nos anos iniciais: uma proposta com sequência didática.	GONÇALVES, Célia Rejane (2014).	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia.	Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
C05	Tese	O uso das Metodologias Ativas como promotoras da alfabetização científica no ensino de ciências.	MICHELOTTI, Angela (2021)	Doutorado em Educação em Ciências.	Universidade Federal de Santa Maria.
C06	Tese	As potencialidades do ensino de entomologia através do uso de Metodologias Ativas no ensino fundamental.	WOMMER, Fernanda (2021)	Doutorado em Educação em Ciências.	Universidade Federal de Santa Maria.
C07	Dissertação	Um estudo sobre as contribuições das Metodologias Ativas e da personalização no ensino de ciências.	COSTA, Maria Magali Borges (2022)	Mestrado em Educação em Ciências.	Universidade Federal de Itajubá.
C08	Dissertação	Metodologias Ativas no Ensino de Ciências para formação do Sujeito Ecológico.	OLIVEIRA, Gabriela (2020)	Mestrado em Docência para a Educação Básica.	Universidade Estadual Paulista.
C09	Dissertação	Proposta didática sobre a interação solo-planta e a dinâmica dos ecossistemas amazônicos.	SOARES, Anderson Colares (2021)	Mestrado em Ensino Tecnológico.	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
C10	Dissertação	Estratégias pedagógicas norteadas por Metodologias Ativas no ensino de ciências naturais.	SILVA, Jackson Nunes da (2020)	Mestrado em Ensino de Ciências Exatas.	Universidade do Vale do Taquari.
C11	Dissertação	Uma análise de aspectos da educação ambiental crítica e da ABP em livros didáticos de Ciências do 9º ano de ensino fundamental aprovados no PNL D 2020.	SOUZA, Bruna Kelly Alves de (2022)	Mestrado em Ensino de Ciências.	Universidade Federal Rural de Pernambuco.
C12	Dissertação	Educação alimentar e nutricional: Metodologias Ativas como ferramentas facilitadoras e estimulantes da aprendizagem.	LIMA, Vanessa Lopes de Paiva (2023)	Mestrado Profissional em Ensino de Ciências.	Universidade Estadual de Goiás.

*A letra C identificada antes dos números significa CAPES.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Nesse conjunto de 12 pesquisas de mestrado e doutorado destacamos as dissertação de mestrado e o produto educacional de Gonçalves (2014a; 2014b) – C02 e C04 – e a dissertação e o produto educacional de autoria de Jeovanio-Silva (2017a; 2017b) – C01 e C03. Os dois trabalhos utilizaram a Sequência Didática (SD) como principal recurso didático e pedagógico, o que ajudou a compreender melhor como utilizar e adaptar para outros temas e realidades escolares.

A respeito das SD, Giordan (2011) enfatiza que elas são ferramentas didático-pedagógicas que são constituídas de um conjunto de atividades e que são produzidas em torno de um problema ou tema principal, tendo por objetivo desenvolver as habilidades e competências do estudante. Nesse sentido, as SD são muito utilizadas para construir produtos educacionais sobre temas específicos, organizados segundo um planejamento dividido por etapas que são descritas de maneira detalhada para ser reproduzida ou aperfeiçoada no contexto educacional.

O estudo de Gonçalves (2014a; 2014b) utilizou uma Sequência Didática como estratégia de ensino para trabalhar o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais de modo interdisciplinar. Na dissertação foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa com observação participante e aplicada em uma escola da Rede Municipal da cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, e a partir dela foi desenvolvido um Produto Educacional intitulado “Caderno pedagógico de sequência didática das atividades sobre o processo de reciclagem do material orgânico e inorgânico aplicado ao ensino de ciências nos anos iniciais no Ensino Fundamental”. Por meio de um Diário de Bordo as crianças de 8 e 9 anos puderam fazer vários registros de suas atividades diárias sobre o que sabiam e o que aprenderam sobre processos de reciclagem, que teve como resultado a confecção de um Caderno Pedagógico.

A pesquisa de Jeovanio-Silva (2017a; 2017b) trabalhou com o tema da educação ambiental junto a um grupo de quinze professores da área de ciências biológicas, física, química e matemática do Ensino Fundamental e Médio e através da aplicação de questionários, entrevista e análise do discurso coletou informações que possibilitou a criação de um Guia Prático (GP) sobre educação ambiental. Em decorrência da dificuldade de

trabalhar com a temática em sala de aula, conforme relatado por alguns professores, o GP buscou desenvolver dimensões didáticas e práticas sobre o tema, focando no ensino e aprendizagem contextualizado e crítico. Esse GP foi trabalhado através de Sequências Didáticas (SD) e contemplou questões sobre resíduos sólidos, água e impactos ambientais. Cada etapa da SD foi elaborada e planejada de maneira detalhada, juntamente com a criação de roteiros que podem ser utilizados por professores da área de ciências.

A tese de Michelotti (2021) – C05 – trabalhou conteúdos básicos do ensino de ciências no ensino fundamental e no ensino superior através do uso de Metodologias Ativas, o qual foi estruturado através de artigos científicos, em que o primeiro deles abordou o ensino da biologia celular para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental II e o ensino do eletromagnetismo e atividades experimentais para turmas do 9º ano do ensino fundamental II, de modo que a experimentação e o uso de vídeos didáticos foram as principais metodologias utilizadas ao longo da realização das atividades. O uso desses métodos ativos possibilitou engajamento das turmas e agregou na construção do conhecimento contextualizado entre teoria e prática.

A tese de Wommer (2021) – C06 – abordou o uso de Metodologias Ativas no ensino de ciências no ensino fundamental de 1º a 9º ano, em que o conteúdo principal foi a entomologia, desenvolvido no formato de artigos científicos que contemplou, no primeiro, uma classificação das Metodologias Ativas, no segundo, o uso da atividade gamificada denominada *Insects GO* e, por último, um relato de experiência através de atividades didáticas não presenciais.

A dissertação de Costa (2022) – C07 – abordou o ensino de ciências entre estudantes do ensino fundamental II de uma escola da rede particular do Sul do estado de Minas Gerais, além de uma entrevista que foi realizada com a professora da disciplina, onde o foco das Metodologias Ativas esteve voltado ao uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). A pesquisa demonstrou que o contexto da pandemia da Covid-19 e o uso de TDICs foi indispensável para os estudantes. Além disso, o acesso e conhecimento por parte dos professores são fundamentais para o processo global de ensino e aprendizagem,

permitindo que os estudantes fossem mais participativos e autônomos com os conteúdos da disciplina.

A dissertação de Oliveira (2020) – C08 – trabalhou o ensino de ciências em turmas do 7º ano do ensino fundamental de uma escola pública, com foco nas Metodologias Ativas voltadas para a formação de um sujeito ecológico. Ao longo de 2019, a autora utilizou atividades diagnósticas, atividades de intervenção e atividades prognósticas com um conjunto de 51 estudantes, cuja intervenção final ocorreu em um jardim botânico e no Observatório Astronômico da cidade de Bauru.

No percurso de execução das atividades diagnósticas foram realizadas atividades de perguntas e respostas, contendo *links* para vídeos, jogos e textos que pudessem instigar os estudantes a compreender as atividades de intervenção. No geral, as Metodologias Ativas utilizadas buscaram trabalhar o contexto local do aluno, tornando-se significativa, instigando a autonomia, habilidades, pensamento crítico e o protagonismo, podendo ser readaptada para outras realidades escolares.

No geral, as pesquisas de doutorado e mestrado descritas acima utilizaram tecnologias digitais voltadas para a educação e as várias teorias e modelos de Metodologias Ativas, quando utilizadas de maneira contextualizadas, criaram um ambiente propício ao ensino e a aprendizagem reflexivos. O uso de *gamer*, plataformas digitais no ensino remoto e formulários *on-line* foram fundamentais para viabilizar um amplo aprendizado não só de conteúdo, mas de socialização de conhecimento.

Na Região Norte conseguimos identificar duas Dissertações produzidas em 2020 e 2021 pelos autores Silva (2020b) – C10 – e Soares (2021) – C9 – que envolveu a discussão sobre o uso das Metodologias Ativas e o ensino de Ciências. A pesquisa de Soares (2021) trabalhou a questão do ecossistema amazônico a partir da interação solo e planta e sua importância para o equilíbrio ambiental, envolvendo estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Borba no Amazonas.

Utilizando-se da metodologia qualitativa em que o desdobramento contemplou uma Oficina Pedagógica através do *Google Meet* com 15 professores que trabalhavam com a

disciplina de Ciências, em que o título foi “Práticas de ensino: interação solo-planta nos ecossistemas amazônicos”. Essa pesquisa conseguiu trabalhar em uma Oficina Pedagógica temas interessantes e atuais, como a educação ambiental, e o quanto que esse problema afeta diretamente o cotidiano da comunidade escolar e a vida dos estudantes. Contudo, como ficou demonstrado, esse tema só se torna significativo para o aluno quando ele permite que ele se veja afetado e pertencente aquele tipo de realidade.

A dissertação de Silva (2020a) trabalhou o ensino de ciências, em que o conteúdo foi a ecologia em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental, anos finais, através do uso de Metodologias Ativas como principais instrumentos pedagógicos. Foram utilizados o *World Café*, grupos de verbalização e grupos de observação (GV/GO). O local da pesquisa foi uma escola localizada em Macapá, capital do Amapá. O uso desses métodos ativos buscou trabalhar o que era significativo para os estudantes em relação ao tema, possibilitando mais autonomia intelectual.

As duas dissertações identificados sugerem que é necessário realizar pesquisas com foco nas Metodologias Ativas no ensino de ciências na Região Norte, pois esse tema pode instigar pesquisadores e professores a notar a importância de utilizar essa abordagem no contexto escolar ou fazer com que eles percebam seu uso no cotidiano da sala de aula, mesmo sem ter o amplo domínio teórico.

A pesquisa de Souza (2022) – C11 – aborda o ensino de ciências através do tema da educação ambiental nos livros didáticos de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental II. O uso de métodos ativos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) foi o principal recurso metodológico utilizado para solucionar questões do processo de ensino e aprendizagem e formativo dos estudantes. A autora lembra que as realidades das escolas devem ser contextualizadas e muitas não disponibilizam de ferramentas que poderiam contribuir para a formação do aluno, restando apenas o livro didático como único recurso disponível para trabalhar os conteúdos em sala de aula.

Deste modo, o tema da educação ambiental foi trabalhado pelo viés dos livros didáticos para dialogar com o contexto das escolas que são dependentes deste recurso. Foram

selecionados dois livros didáticos com componentes curriculares que abordavam questões sobre educação ambiental e se utilizavam da ABP. Na dissertação de Lima (2023) – C12 – trabalhou o tema da Educação Alimentar e Nutricional (EAN), em uma escola da rede estadual da cidade de Anápolis do estado de Goiás. As Metodologias Ativas baseadas em problematizações e uma sequência didática foi o principal recurso utilizado junto a um grupo de vinte professores que atuavam no 9º ano do ensino fundamental e 67 estudantes.

Através das Metodologias Ativas o estudo possibilitou desenvolver uma sequência didática (SD) de sete encontros onde foram realizados a aplicação de questionário de pré-teste no primeiro encontro. No segundo houveram discussões, produção de textos e a produção de uma bandeira educativa sobre a EAN, No terceiro foi utilizado um jogo virtual. No quarto uma experimentação e no quinto uma aula investigativa. Já no sexto foi realizada uma dinâmica de grupo, com discussões de textos e análise de propagandas e a último encontro foi aplicado o questionário pós-teste.

3.2 Estado do conhecimento de teses, dissertações e de produtos educacionais: instituições com Pós-Graduação na área do Ensino de Ciências

Para complementar a pesquisa em instituições que oferecem o programa de Pós-Graduação na área do Ensino de Ciências, para tal, utilizou-se as palavras-chave: “Metodologias Ativas”; “Ensino de ciências”; “Ensino Fundamental”. No banco de teses e dissertações do Banco Digital da Univates (BDU), considerou-se o período de 2013 a 2023. E na Universidade de Passo Fundo (UPF), na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFP), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a pesquisa compreendeu o período de 2016 a 2023.

Foram identificados um total de 12 produtos educacionais com a temática sobre o uso de Metodologias Ativas no ensino de ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, sendo que dois produtos foram excluídos do quadro, pois já constam na relação de estudos do

subcapítulo anterior, a saber, os produtos de Jeovanio-Silva (2017b) e Gonçalves (2014b), restando dez produtos educacionais. Ainda, destaca-se que seis deles utilizaram sequência didática (SD) (Quadro 3).

Quadro 3 – Produtos educacionais em repositórios de instituições com programas de Pós-Graduação na área do Ensino de Ciências

Produtos educacionais					
Nº*	Tipologia	Título do Produto Educacional	Autor/a e ano	Programa de Pós-graduação e Universidade ou Instituto	Usou SD
EC 01	Mestrado	Experimento: uma estratégia para auxiliar no ensino e na aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental.	REIS, Erisnaldo Francisco 2016	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Exatas. Universidade do Vale do Taquari (Univates).	Não
EC 02	Mestrado	Metodologias Ativas na formação inicial de professores: o ensino de ciências a partir da ABP.	SILVA, Maria Joicilene Santana da 2020	Programa de Pós-graduação em ensino de Ciências Exatas. Universidade do Vale do Taquari (Univates).	Não
EC 03	Mestrado	História das Ciências: descobertas que marcaram a ciência.	ALMEIDA, Mônica Dias de Sá 2020	Programa de Pós-graduação em ensino de Ciências Exatas. Universidade do Vale do Taquari (Univates).	Não
EC 04	Mestrado	Estratégias ativas no ensino de Ciências Naturais em ecologia: <i>World Café</i> .	SILVA, Jackson Nunes da 2020	Programa de Pós-graduação em ensino de Ciências Exatas. Universidade do Vale do Taquari (Univates).	Sim
EC 05	Mestrado	Metodologias Ativas no ensino de Ciências Naturais em Ecologia: GV e GO.	SILVA, Jackson Nunes da 2020	Programa de Pós-graduação em ensino de Ciências Exatas. Universidade do Vale do Taquari (Univates).	Sim
EC 06	Mestrado	Proposta para alunos do 7º ano do ensino fundamental utilizando a metodologia da problematização no ensino de Ciências.	BERNARDO, Priscila Tavares Oliveira 2019	Programa de Pós-graduação em ensino de Ciências Exatas. Universidade do Vale do Taquari (Univates).	Não
EC 07	Mestrado	Sequência Didática para o ensino de eletrodinâmica sobre o	SILVA, Bruno Reinaldo da 2021	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática.	Sim

		contexto de cidades inteligentes segundo os passos da pedagogia histórico-crítica.		Universidade de Passo Fundo (UPF).	
EC 08	Mestrado	Sequência Didática para o ensino da primeira Lei da Termodinâmica por meio de simulações computacionais usando a metodologia da sala invertida.	MATIASSO, Rosicler 2022	Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Universidade de Passo Fundo (UPF).	Sim
EC 09	Mestrado	A robótica educativa como recurso construcionista para o ensino de termologia.	FOSCARIN NETO, Armando 2021	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Universidade de Passo Fundo (UPF).	Sim
EC 10	Mestrado	Sequência Didática para a assimilação de triângulos e quadriláteros através da robótica educativa.	RÜDELL, Alessandra Cristina 2019	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Universidade de Passo Fundo (UPF).	Sim

*As letras EC identificadas antes dos números significa Ensino de Ciências, vinculando-se aos programas de pós-graduação dessa área.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O produto educacional de Reis (2016) – EC01 – fez experimentos envolvendo as reações químicas com o uso de Permanganato de Potássio e Glicerina como reagentes com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. O experimento descrito permitiu aos alunos compreender reações químicas, identificando reações exotérmicas por meio de efeitos térmicos como calor, chama, fumaça, odor e barulho, por meio da atividade se promoveu a reelaboração de conceitos de fenômenos físicos, químicos e biológicos, conectando teoria e prática, mesmo em escolas sem laboratórios. O envolvimento ativo dos alunos durante o experimento estimulou o interesse, a motivação e o protagonismo no aprendizado, destacando-se como uma estratégia eficiente no ensino de Ciências no Ensino Fundamental.

A Metodologia Ativa da ABP foi utilizada por Silva (2020) – EC02 –, nesse produto foi desenvolvida uma oficina sobre ABP para a formação inicial de professores de Ciências Biológicas no Pará. Na oficina os docentes têm contato com situações-problema, vídeos, conversas no Whatsapp, dinâmicas, o *software* Socrative e *World Café* para refletir sobre o

ensino e a aprendizagem no Ensino Superior, o que também pode impactar na formação docente ao promover mudanças pedagógicas nas práticas dos futuros professores.

A pesquisa de Almeida (2020) – EC03 – desenvolveu uma cartilha para ser aplicada no ensino de história das ciências e alfabetização científica na formação inicial de docentes da área da Química. Este produto envolveu informações sobre contextos históricos e curiosidades sobre amônia, eletricidade, vacinas, combustíveis fósseis e plásticos que podem ser utilizados em aulas de Química.

Silva (2020a; 2020c) – EC04 e EC05 – trabalhou com duas sequências didáticas para o ensino da Ecologia aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental utilizando duas propostas de Metodologias Ativas: *World Café* e Grupo de Verbalização e Grupo de Observação (GV/GO) para ensino sobre as águas e as principais ameaças aos biomas no Macapá/AP. A proposta de Bernardo (2019) – EC06 – desenvolveu a metodologia da Problematização com o Arco de Magueréz para o ensino de Ciências aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.

Nesse produto os alunos são conduzidos a pensar sobre os microrganismos (Vírus, Bactérias, Protozoários e Fungos) e a partir disso desenvolvem um estudo junto ao posto de saúde para entender as diferenças destes e sua relação com doenças, por fim, os alunos trazem hipóteses de soluções para evitar doenças e compartilham isso com os demais alunos da escola por meio de apresentações de slides.

A sequência didática de Silva (2021) – EC07 – contemplou o ensino de eletrodinâmica, dentro das concepções da Física e fazendo uso da robótica. Nesse processo, o autor inicia tratando da Internet das Coisas e cidades inteligente e após traz tópicos de eletrodinâmica, no decorrer da aplicação os alunos pesquisam, problematizam, assistem vídeos, têm contato com especialistas, têm contato com conceitos das temáticas do produto, são desafiados a criar soluções por meio da compreensão sobre resistores e eletrodinâmica.

Matiasso (2022) – EC08 – desenvolveu um produto educacional envolvendo a metodologia de sala de aula invertida e simulação computacional para estudos sobre transformações gasosas e termodinâmica, nesse processo os alunos utilizaram o Phet Colorado, MindMeister e vídeos para compreender sobre a temática proposta.

O produto de Foscarin Neto (2021) – EC09 – produziu uma sequência didática para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, por meio da robótica e fenômenos como sensação térmica, escalas termométricas, termômetros, transferência de calor absorção e reflexão de calor, isolantes térmicos, através da investigação por meios analógicos e digitais. Nesse processo, os alunos utilizaram arduino, além disso, as atividades propostas pelo autor envolveram também *brainstorming* e *storrytelling*,

O produto educacional de Rüedell (2019) – EC10 – também evidencia a robótica para trabalhar conceitos básicos sobre triângulos, retângulos, losango, quadrado, trapézio e quadrilátero por meio do arduino, realizando testes de luz e LED. Essa sequência didática provocou aos alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental a construção de um carrinho robô.

Pontua-se que um estudo traz contribuições importantes para essa pesquisa, o produto educacional de Bernardo (2019) – EC06. Esse produto envolveu a aplicação da Problematização com o Arco de Magueres, trazendo percepções importantes sobre a condução e concepção dessas abordagens, mas envolvem outros contextos sociais, temáticas de pesquisa e regiões.

3.3 Estado do conhecimento de Teses e de Produtos Educacionais: Universidades e Institutos da região Norte

Foram realizadas buscas também nos repositórios das Universidades Federais, Universidades Estaduais e Instituto Federais da região Norte, em que se utilizou as palavras-chave: “Metodologias Ativas”; “Ensino de Ciências”; “Ensino Fundamental”, considerando o período de 2013 a 2023 e teses, dissertações e produtos educacionais dessas instituições.

Nessa busca, foram localizadas dez estudos entre dissertações e produtos educacionais (Quadro 4). Entretanto, se destaca que nenhuma dessas pesquisas envolveram o Ensino Fundamental de fato, mesmo constando no processo de busca, elas envolveram o ensino superior (3), o ensino médio (5) e o ensino técnico (2).

Quadro 4 – Teses e dissertações dos repositórios de universidade e institutos da região norte

Instituição	Nº de estudos
Universidades Federais (UF)	
UF do Pará	3
UF do Amazonas	0
UF do Sul e Sudeste do Pará	3
UF de Roraima	0
UF do Amapá	0
UF do Acre	0
UF Rural Amazônica	0
UF do Tocantins	0
UF do Oeste do Pará	0
UF do Norte do Tocantins	0
Institutos Federais (IF)	
IF Acre	4
IF Amazonas	0
IF Amapá	0
IF Pará	0
IF Rondônia	0
IF Roraima	0
IF Tocantins	0
Universidade Estaduais (UE)	
UE Pará	0
UE Amazonas	0
UE Amapá	0
UE Tocantins	0
UE Roraima	0

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O Quadro 5 apresenta as pesquisas do estado do conhecimento deste projeto de tese, envolvendo todas as Universidades Federais, as Universidades Estaduais e os Instituto Federais da região Norte:

Quadro 5 – Teses, dissertações e produtos educacionais da região Norte

Nº*	Tipologia	Título	Autor/a, ano e tipo de publicação	Programa de Pós-graduação	Universidade ou Instituto	Etapa de Ensino
N01	Dissertação	O uso de analogias e a aprendizagem baseada em problemas: análise dos discursos docente e discente em um curso de férias	ARAÚJO, Renato Silva (2014)	Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas	Universidade Federal do Pará - UFPA	Superior
N02	Dissertação	Videoaprendizagem: uma metodologia	MACIEL, Mayara Santos	Programa de Pós-Graduação	Universidade Federal do	Superior

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

		ativa experimental para o ensino superior	(2019)	Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior	Pará - UFPA	
N03	Produto Educacional	Videoaprendizagem: uma metodologia ativa experimental para o ensino superior	MACIEL, Mayara Santos (2019)	Programa de Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior	Universidade Federal do Pará – UFPA	Superior
N04	Dissertação	Uma sequência de atividades didáticas para o ensino dos modelos atômicos ao modelo padrão de partículas sob a perspectiva da sala de aula invertida	PORTELA, Vagno Guedes (2022)	Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física	Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA	Médio
N05	Dissertação	Óptica geométrica com metodologia de sala de aula invertida: uma sequência didática para aprendizagem significativa de espelhos planos e esféricos	CARNEIRO, Jean de Jesus Vieira (2022)	Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física	Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA	Médio
N06	Produto Educacional	Óptica geométrica com metodologia de sala de aula invertida: Uma sequência didática para aprendizagem significativa de espelhos planos e esféricos	CARNEIRO, Jean de Jesus Vieira (2022)	Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física	Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA	Médio
N07	Dissertação	Uso de Metodologias Ativas e recursos educacionais no ensino jurídico na educação profissional e tecnológica	UGALDE, Nick Andrew Pereira (2021)	Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Profissional e Tecnológica	Instituto Federal do Acre - IFAC	Médio
N08	Produto Educacional	Inovando no ensino jurídico Metodologias Ativas e recursos educacionais	UGALDE, Nick Andrew Pereira (2021)	Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Profissional e Tecnológica	Instituto Federal do Acre - IFAC	Médio
N09	Dissertação	Aprendizagem	CESTARO,	Programa de	Instituto	Técnico

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

		Baseada em Problemas: contribuições de um estudo de caso sobre arte moderna para a formação integral dos estudantes do 2º ano do curso técnico de nível médio integrado em redes de computadores do Instituto Federal do Acre	Josiane Aparecida Antônia (2021)	Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica	Federal do Acre – IFAC	
N10	Produto Educacional	Proposta de ensino ABP através de estudo de caso no ensino de Arte	CESTARO, Josiane Aparecida Antônia (2021)	Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica	Instituto Federal do Acre – IFAC	Técnico

*A letra N identificada antes dos números significa Norte, remetendo a região dessas bases de dados.
Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A dissertação de Araújo (2014) – N01 – explorou a metodologia de ABP durante um Curso de Férias em Salinópolis/PA. Nesse contexto, pontua-se que o curso de férias envolve a aplicação de ABP para estudo dos sistemas biológicos (nervoso, cardiovascular, locomotor e digestivo), no qual os monitores nesses cursos fizeram uso de analogias para situações de ensino e de aprendizagem envolvendo resolução de problemas. Na pesquisa, o autor pontua obstáculos com essa técnica ao mesmo tempo que evidencia suas contribuições para a aprendizagem, considerando que é preciso preparo prévio dos monitores para se otimizar o uso desses recursos no ensino.

A pesquisa de Maciel (2019a; 2019b) – N02 e N03 – utilizou a vídeos de bolso como Metodologia Ativa, de forma que os alunos tivessem contato por intermédio do professor de informações importantes sobre vídeos (tema, roteiro, edição, produção, etc.) e pudessem desenvolver vídeos sobre conteúdos relevantes para o ensino, considerando sua aplicação no Ensino Superior na disciplina de Recursos Tecnológicos Pedagógicos II durante o estágio de Pós-Graduação. Nesse processo, a autora desenvolveu um produto educacional com um roteiro para a criação de videoaprendizagem.

As pesquisas de Portela (2022) e Carneiro (2022a; 2022b) trabalharam a sala de aula invertida como Metodologia Ativa. Nesse sentido, a dissertação de Portela (2022) – N04 – se propôs a elaborar uma proposta de ensino de Física por meio de sequência didática na estratégia metodológica da sala de aula invertida e uso de tecnologias digitais no Ensino Médio em Tucuruí/PA. Já o estudo de Carneiro (2022a; 2022b) – N05 e N06 – trouxe suporte didático para a metodologia da sala de aula invertida também no ensino da Física, mas em atividades em laboratório sobre a óptica geométrica. Em ambos os estudos, permitiram a compreensão sobre a temática proposta no componente curricular e facilitou o processo cognitivo do ensino e da aprendizagem da Física.

A dissertação e o produto educacional de Ugalde (2021a; 2021b) – N07 e N08 – foram desenvolvidos para aulas da disciplina de Direito Empresarial e Tributário do Curso Técnico Subsequente em Administração, por meio do qual o autor utilizou recursos tecnológicos e Metodologias Ativas – sala de aula invertida, gamificação, estudos com casos, instrução por pares e ABP. No processo os alunos buscaram soluções para um estudo de caso e discussões sobre temáticas da aula por meio de diversas ferramentas, por meio dos quais eles tiveram contato com vídeos, quizzes, discussões em grupo, fóruns, apresentações interativas e formulários. A pesquisa evidenciou a melhoria no ensino e na aprendizagem vinculada ao produto educacional dessa sequência didática, considerando a complexidade de vocábulos e termos jurídicos da disciplina.

Outra pesquisa que também envolveu ABP foi de Cestaro (2021a; 2021b) – N09 e N10 –, a qual envolveu alunos do 2º ano do curso técnico de nível médio integrado em redes de computadores. A dissertação e o produto educacional foram desenvolvidas para aulas de Arte Moderna em uma proposta de estudo de caso em que os alunos de permitiram uma aprendizagem autônoma e criativa, dessa forma, o estudo evidencia as contribuições da ABP para uma formação integral dos estudantes.

Pondera-se que no levantamento de dados nas instituições situadas no Norte brasileiro dez pesquisas envolvem estudos sobre Metodologias Ativas. Porém, nenhuma delas foram

desenvolvidas com as abordagens do *World Café* e/ou da Problematização com o Arco de Maguerez.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do estado do conhecimento, realizada por meio de uma revisão de escopo, permitiu mapear a produção acadêmica nacional sobre Metodologias Ativas no ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, evidenciando um conjunto ainda restrito de pesquisas, especialmente quando consideradas metodologias do *World Café* e da Problematização com o Arco de Maguerez. Os estudos identificados, em sua maioria, concentram-se nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, utilizando diferentes estratégias ativas, como Sequências Didáticas, Aprendizagem Baseada em Problemas, uso de tecnologias digitais, gamificação e sala de aula invertida, o que demonstra a diversidade de possibilidades pedagógicas existentes, mas também revela uma distribuição regional desigual da produção científica.

No que se refere especificamente à Região Norte do Brasil, os resultados apontam uma lacuna significativa de pesquisas voltadas ao Ensino Fundamental que articulem Metodologias Ativas ao ensino de Ciências da Natureza. Embora tenham sido identificados estudos envolvendo Metodologias Ativas nessa região, estes concentram-se majoritariamente no Ensino Médio, no Ensino Superior ou na Educação Profissional e Tecnológica, não contemplando, de forma sistemática, os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

Além disso, não foram encontrados estudos que utilizassem o *World Café* e/ou a Problematização com o Arco de Maguerez como estratégias centrais no ensino de Ciências da Natureza nesse nível de ensino, o que reforçou o ineditismo e a relevância da proposta investigativa que envolveu o desenvolvimento da tese: Um diálogo entre o ensino de Ciências da Natureza e as Metodologias Ativas: praticando o *World Café* e a Problematização nos anos finais do Ensino Fundamental.

Os achados deste estudo indicam que metodologias como o *World Café* e a Problematização com o Arco de Magueréz apresentam elevado potencial para o ensino de Ciências da Natureza, especialmente por possibilitarem a articulação entre conteúdos científicos e a realidade sociocultural dos estudantes. No contexto amazônico, marcado por grande diversidade ambiental, social e cultural, essas metodologias podem favorecer aprendizagens contextualizadas, permitindo que temas como ecossistemas, sustentabilidade, saúde e meio ambiente sejam discutidos a partir das vivências locais. Ao promoverem o diálogo, a escuta, a reflexão coletiva e a intervenção sobre a realidade, tais abordagens contribuem para a formação de sujeitos críticos, conscientes e comprometidos com o meio em que vivem.

Dessa forma, entende-se que há uma necessidade urgente de ampliar pesquisas empíricas e teóricas que investiguem a aplicação das Metodologias Ativas no ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, com especial atenção à Região Norte do Brasil. Estudos futuros podem aprofundar a análise sobre a intencionalidade pedagógica dessas metodologias, sua efetividade nos processos de ensino e aprendizagem e suas contribuições para o ensino e o protagonismo discente. Ao evidenciar lacunas, tendências e possibilidades, esta pesquisa contribui para o avanço do campo do Ensino de Ciências e reforça a importância de práticas pedagógicas que dialoguem com a realidade dos estudantes e com os desafios educacionais contemporâneos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. D. S. **História das Ciências: descobertas que marcaram a ciência**. 2020. 36f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2020.

ARAÚJO, R. S. **O uso de analogias e a aprendizagem baseada em problemas: análise dos discursos docente e discente em um curso de férias**. 2014. 104f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2014.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework. **International Journal of Social Research Methodology**, v. 8, n. 1, p. 19–32, 2005.

BACICH, L.; MORAN, J. M. **Metodologias Ativas na educação presencial, a distância e híbrida**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BARROWS, H. S. A taxonomy of problem-based learning methods. **Medical Education**, [S.l.], v. 20, n. 6, p. 481-486, 1996.

BERBEL, N. A. N. **A metodologia da problematização com o Arco de Magueres**. Londrina: Eduel, 2016.

BERBEL, N. A. N. As Metodologias Ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.

BERNARDO, P. T. O. **Proposta para alunos do 7º ano do ensino fundamental utilizando a metodologia da problematização no ensino de Ciências**. 2019. 27f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2019

BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. **Estratégias de ensino aprendizagem**. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 nov. 2024.

BROWN, J.; ISAACS, D. **The World Café: shaping our futures through conversations that matter**. San Francisco: Berrett-Koehler, 2005.

CARNEIRO, J. J. V. **Óptica geométrica com metodologia de sala de aula invertida: uma sequência didática para aprendizagem significativa de espelhos planos e esféricos**. 2022. 58f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 2022a.

CARNEIRO, J. J. V. **Óptica geométrica com metodologia de sala de aula invertida: uma sequência didática para aprendizagem significativa de espelhos planos e esféricos.** 2022. 45f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 2022b.

CESTARO, J. A. A. **Aprendizagem Baseada em Problemas:** contribuições de um estudo de caso sobre arte moderna para a formação integral dos estudantes do 2º ano do curso técnico de nível médio integrado em redes de computadores do Instituto Federal do Acre. 2021. 142f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Acre, Rio branco, 2021a.

CESTARO, J. A. A. **Aprendizagem Baseada em Problemas:** contribuições de um estudo de caso sobre arte moderna para a formação integral dos estudantes do 2º ano do curso técnico de nível médio integrado em redes de computadores do Instituto Federal do Acre. 2021. 29f. Produto Educacional (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Acre, Rio branco, 2021b.

COSTA, M. M. B. **Um estudo sobre as contribuições das Metodologias Ativas e da personalização no ensino de ciências.** 2022. 83f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2022.

FOSCARIN NETO, A. **A robótica educativa como recurso construcionista para o ensino de termologia.** 2021. 50f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2021.

GONÇALVES, C. R. **Caderno pedagógico de sequência didática das atividades sobre o processo de reciclagem do material orgânico e inorgânico aplicado ao ensino de ciências nos anos iniciais no Ensino Fundamental.** 2014. 83f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2014b.

GONÇALVES, C. R. **Educação ambiental nos anos iniciais: uma proposta com sequência didática.** 2014. 91f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2014a.

HURLEY, T. J.; BROWN, J. Conversational Leadership: Thinking Together for a Change. *The Systems Thinker*, Vol. 20, n. 9, p. 01 – 07, 2009.

JEOVANIO-SILVA, V. R. M. **Guia prático de Educação Ambiental:** praticando educação ambiental de forma crítica e divertida. 2017. 88f. Produto Educacional (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Nilópolis, 2017a.

JEOVANIO-SILVA, V. R. M. **Sequência Didática para o Ensino Fundamental II: trabalhando atividades lúdicas e transversais em educação ambiental.** 2017. 169f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Nilópolis, 2017b.

LIMA, V. L. P. **Educação alimentar e nutricional: Metodologias Ativas como ferramentas facilitadoras e estimulantes da aprendizagem.** 2023. 205f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2023.

MACIEL, M. S. **Videoaprendizagem:** uma metodologia ativa experimental para o ensino superior. 2019. 42f. Produto Educacional (Mestrado em Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2019a.

MACIEL, M. S. **Videoaprendizagem:** uma metodologia ativa experimental para o ensino superior. 2019. 170f. Dissertação (Mestrado em Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2019b.

MATIASSO, R. **Sequência Didática para o ensino da primeira Lei da Termodinâmica por meio de simulações computacionais usando a metodologia da sala invertida.** 2022. 69f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2022.

MICHELOTTI, A. **O uso das Metodologias Ativas como promotoras da alfabetização científica no ensino de ciências.** 2021. 118f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021.

OLIVEIRA, G. A. **Metodologias Ativas no Ensino de Ciências para formação do Sujeito Ecológico**. 2020. 195f. Dissertação (Mestrado em Docência para a Educação Básica) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2020.

PORTELA, V. G. **Uma sequência de atividades didáticas para o ensino dos modelos atômicos ao modelo padrão de partículas sob a perspectiva da sala de aula invertida**. 2022. 140f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 2022.

REIS, E. F. **Experimento: uma estratégia para auxiliar no ensino e na aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental**. 2016. 11f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2016.

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em educação. **Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 6, n. 19, p. 37–50, set./dez. 2006.

RÜEDEL, A. C. **Sequência Didática para a assimilação de triângulos e quadriláteros através da robótica educativa**. 2019. 28f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2019.

SILVA, B. R. **Sequência Didática para o ensino de eletrodinâmica sobre o contexto de cidades inteligentes segundo os passos da pedagogia histórico-crítica**. 2021. 94f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2021.

SILVA, J. N. **Estratégias ativas no ensino de Ciências Naturais em ecologia: world café**. 2020. 26f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2020a.

SILVA, J. N. **Estratégias pedagógicas norteadas por Metodologias Ativas no ensino de ciências naturais**. 2020. 104f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2020b.

SILVA, J. N. **Metodologias Ativas no ensino de Ciências Naturais em ecologia: GV e GO**. 2020. 27f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2020c.

SILVA, M. J. S. **Metodologias Ativas na formação inicial de professores: o ensino de ciências a partir da ABP.** 2020. 19f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2020.

SOARES, A. C. **Proposta didática sobre a interação solo-planta e a dinâmica dos ecossistemas amazônicos.** 2021. 248f. Dissertação (Mestrado em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2021.

SOUZA, B. K. A. **Uma análise de aspectos da educação ambiental crítica e da ABP em livros didáticos de Ciências do 9º ano de ensino fundamental aprovados no PNL D 2020.** 2022. 110f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022.

UGALDE, N. A. P. **Uso de Metodologias Ativas e recursos educacionais no ensino jurídico na educação profissional e tecnológica.** 2021. 155f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Acre, Rio Branco, 2021a.

UGALDE, N. A. P. **Uso de Metodologias Ativas e recursos educacionais no ensino jurídico na educação profissional e tecnológica.** 2021. 70f. Produto Educacional (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Acre, Rio Branco, 2021b.

WOMMER, F. **As potencialidades do ensino de entomologia através do uso de Metodologias Ativas no ensino fundamental.** 2021. 150f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021.

Recebido em: 20/01/2026

Aprovado em: 05/02/2026

Publicado em: 23/02/2026

